

**TERMINOLOGIYA VA TIJORAT TERMINLARI TUSHUNCHASI: NAZARIY VA
AMALIY TAHLIL****ПОНЯТИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ И КОММЕРЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ****THE CONCEPT OF TERMINOLOGY AND COMMERCIAL TERMS: A
THEORETICAL AND PRACTICAL ANALYSIS****Rustamov Xumoyunmirzo Farxodbek o'g'li****O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti****Magistratura Lingvistika "arab tili" yo'nalishi 2-bosqich talabasi****khumoyunmirzorustamov@gmail.com****+998990907808****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19089027>**

Annotatsiya: Mazkur maqolada terminologiya tushunchasi, uning nazariy asoslari, termin va nomenklatura o'rtasidagi farqlar, terminlarning shakllanish prinsiplari hamda iqtisodiy va tijorat terminlarining o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, arab tilida atamashunoslik faoliyati, zamonaviy texnologik taraqqiyot sharoitida yuzaga kelayotgan terminologik muammolar va ularni standartlashtirish zarurati yoritiladi.

Kalit so'zlar: terminologiya, atama, istiloh, tijorat terminlari, nomenklatura, standartlashtirish, iqtisodiy leksika, tarjima.

Аннотация: В статье рассматриваются понятие терминологии, различия между термином и номенклатурой, принципы формирования терминов, а также специфика экономической и коммерческой терминологии. Отдельное внимание уделяется терминологическим трудностям, возникающим в условиях технологического прогресса и активного проникновения новых англоязычных заимствований, их анализу, поиску адекватных эквивалентов в арабском языке и необходимости стандартизации терминов. Системно анализируются факторы, препятствующие развитию арабской терминологической деятельности (синонимия, различие источников и методик, межинституциональные разрывы и др.).

Ключевые слова: терминология, термин, истилах, коммерческие термины, номенклатура, стандартизация, перевод, экономическая лексика.

Abstract: This article explores the concept of terminology, the distinction between terms and nomenclature, key principles of term formation, and the specific features of economic and commercial terminology. It also addresses terminological challenges caused by technological progress and the growing influx of new English-based borrowings, focusing on their analysis, the search for suitable equivalents in Arabic, and the need for term standardization. Additionally, the paper examines major factors hindering the development of Arabic terminological work, including synonymy, diverse sources and methods, and institutional fragmentation.

Keywords: terminology, term, istiloh, commercial terms, nomenclature, standardization, translation, economic lexis.

Kirish: Zamonaviy davr fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Ilmiy bilimlar hajmining kengayishi natijasida maxsus tushunchalarni ifodalovchi atamalarga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Har qanday fan o'zining terminologik tizimiga ega bo'lib, bu tizim o'sha fan sohasining mantiqiy asosini tashkil etadi. Terminlar ilmiy tafakkurning kaliti sifatida fan rivojining ajralmas qismi hisoblanadi. Ayniqsa iqtisodiyot va tijorat sohalarida terminologiya muhim ahamiyat kasb etadi. Bank-moliya tizimi, xalqaro savdo, investitsiya va moliyaviy instrumentlar bilan bog'liq tushunchalar aniq va standart shaklda ifodalanmasa, bu ilmiy va amaliy jarayonlarda chalkashliklarga olib keladi. Zamonaviy sharoitda ingliz tilidan kirib kelayotgan yangi iqtisodiy terminlarning ko'payishi esa terminologik muvofiqlik masalasini yanada dolzarblashtirmoqda.

Asosiy qism: Terminologiya tushunchasining nazariy asoslari. Terminologiya — ma'lum bir fan yoki soha doirasida qo'llaniladigan maxsus atamalar tizimi yoki ularni o'rganuvchi ilmiy yo'nalishdir. Terminologiyaning asosiy vazifasi — ilmiy tushunchalarni aniq, izchil va yagona shaklda ifodalashdir.

Arab tilshunoslik an'alarida “istiloh” tushunchasi alohida o'rin tutadi. “Istiloh” so'zi arab tilidagi *صَلح* ildizidan kelib chiqqan bo'lib, “kelishuv”, “murosa” ma'nolarini bildiradi. Demak, istiloh — bu mutaxassislar tomonidan ma'lum bir tushuncha uchun kelishilgan nomdir.

Al-Jurjoniy istilohni “bir guruh kishilarning biror narsani asl ma'nosidan boshqa ma'noda qo'llashga kelishuvi” sifatida ta'riflaydi. Bu ta'rif terminning asosiy xususiyatini — lug'aviy ma'nodan ilmiy-texnik ma'noga o'tishini ko'rsatadi.

Dr. Mahmud Xasarahning ta'kidlashicha, termin ilmiy yoki texnik til doirasida maxsus ma'noni ifodalovchi til birligidir. U tabiiy yoki o'zlashgan bo'lishi mumkin, biroq har holda aniq tushunchani ifodalashga xizmat qiladi. Bu yerda terminning semantik aniqligi va kontekstual mustaqilligi muhim o'rin tutadi.

V.P. Danilenko terminologiyani umumadabiy tilning mustaqil funksional turi sifatida ko'radi. Fan tili umumadabiy til asosida shakllanadi, biroq o'zining maxsus semantik va tizimli xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Termin va nomenklatura o'rtasidagi farqlar. Termin va nomenklatura tushunchalarini farqlash muhimdir. Termin ilmiy tushunchani ifodalaydi va mantiqiy sistemaga kiradi. Nomenklatura esa ko'proq nomlash tizimi bo'lib, obyektlarning alohida nomlarini bildiradi. Masalan, “atsetilsalitsil kislota” ilmiy termin bo'lsa, “Aspirin” uning tijoriy nomidir. Xuddi shuningdek, “GAZ-21” yoki “Mig-29” kabi nomlar nomenklaturaga kiradi. Terminologiyada polisemiya va sinonimiya ma'qullanmaydi. Chunki ilmiy aniqlik terminning asosiy shartidir. Biroq amaliyotda ayrim tushunchalar bir necha sinonimlar bilan ifodalanishi kuzatiladi (termin – atama – istiloh). Bu esa ilmiy birlikni buzadi.

Terminlarning shakllanish prinsiplari

Terminlarga quyidagi talablar qo'yiladi:

Aniqlik – termin faqat bitta tushunchani ifodalashi kerak.

Bir ma'novlilik – polisemiya va sinonimiya cheklanishi lozim.

Sistemalilik – termin muayyan terminologik tizim tarkibida bo'lishi kerak.

Emotsional neytrallik – termin baholovchi yoki hissiy bo'lmasligi lozim.

Standartlashtirish – termin yagona shaklda qo'llanishi kerak.

Substansional yondashuvga ko'ra, termin boshqa so'zlardan o'zining aniqligi bilan ajraladi. Funksional yondashuv esa istalgan so'z maxsus kontekstda termin vazifasini bajarishi

mumkinligini ta’kidlaydi. Derivatsion yondashuv terminlarning yasash jarayoniga e’tibor qaratadi.

Iqtisodiy va tijorat terminlari: Iqtisodiy terminologiya iqtisodiy jarayonlar, tizimlar va siyosatlarni ifodalovchi maxsus atamalar majmuasidir. Tijorat terminlari esa savdo-sotiq, bank, investitsiya va moliya sohasida qo’llaniladigan terminlarni o’z ichiga oladi.

Zamonaviy iqtisodiy terminlarning aksariyati ingliz tilidan kirib kelgan. Masalan:

Bond – obligatsiya, Yield – daromadlilik, Hedging – xatarni sug’urtalash, Derivatives – hosila moliyaviy instrumentlar

Arab dunyosida va boshqa mamlakatlarda bu terminlarning bir nechta variantlari qo’llaniladi. Masalan, “kompyuter” atamasi uchun:

الحاسوب, الكمبيوتر, حاسب آلي Bu xilma-xillik terminologik birxillik muammosini yuzaga keltiradi.

Arab tilida atamashunoslik muammolari. Arab tilidagi terminologik faoliyat rivojlanishiga bir qator omillar to’sqinlik qilmoqda:

Atama yaratuvchilarining ko’pligi

Ilmiy merosdan yetarli foydalanilmasligi

Arab mamlakatlari o’rtasida muvofiqlikning yo’qligi

Tarjima metodlarining turlicha bo’lishi

Ilmiy innovatsiyalarning sustligi

Bitta tushuncha uchun bir nechta arabcha nomlarning mavjudligi ilmiy birlikka salbiy ta’sir ko’rsatadi. Shu bois atamalarni standartlashtirish zarur.

Terminologiyaning ilmiy taraqqiyotdagi roli. Termin ilmning kalitidir. Ilmiy metodologiyada atamalarni bilish tadqiqotning aniqligini ta’minlaydi. “Atamasiz bilim yo’q” degan fikr terminologiyaning fundamental ahamiyatini ko’rsatadi. Terminlar orqali yangi fanlar shakllanadi, ilmiy tushunchalar tizimlashtiriladi va bilimlar uzatiladi. Globallashuv sharoitida arab tilining zamonaviy fan tiliga aylanishi ham terminologik rivojlanish bilan chambarchas bog’liqdir.

Xulosa: Terminologiya har qanday ilmiy tizimning asosini tashkil etadi. Termin — bu ilmiy kelishuv asosida shakllangan maxsus til birligi bo’lib, u aniqlik, bir ma’nodlilik va sistemalilik bilan xarakterlanadi. Iqtisodiy va tijorat terminlari zamonaviy globallashuv sharoitida alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Arab tilida atamashunoslik faoliyatini rivojlantirish, terminlarni standartlashtirish va yagona ilmiy birlikni ta’minlash dolzarb vazifadir. Terminologik tizimni mustahkamlash orqali ilmiy taraqqiyotga keng yo’l ochiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shohid, Muhammad. (2009). Arab tilidagi tijorat atamalar: Tahlil va tanqid. Dar al-Fikr al-Arabiyy.
2. Mustafu, Ahmad. (2016). Arab dunyosida tijorat tilining rivojlanishi. Arab tadqiqotlar va nashrlar instituti.
3. Jaburiy, Ali. (2018). Raqamli davrda tijorat atamalarining lingvistik tahlili. Arab kitoblari uyi.
4. Abdulla, Karim. (2015). "Tijorat atamalarining arab dunyosida marketing aloqalariga ta’siri". Tijorat tadqiqotlari jurnali, 24-son, 45–67-betlar.

5. Solih, Amin. (2020). "Tijorat atamalarining vaqt mobaynida rivojlanishi: Tahliliy tadqiqot". Til va iqtisod jurnali, 18-son, 91–110-betlar.
6. Dar al-Mansuma: Arab tilidagi tijoratga oid ko‘plab tadqiqot va maqolalarni o‘z ichiga olgan elektron kutubxona.